

YOG‘-MOY ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI CHIQINDILARINI JOYLASHTIRISH LIMITI

Alladustov U.B., Xolov F.M., Erkinov M.O.

M.Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Аннотация. В статье рассматривается лимиты размещения отходов производства и потребления масложировых предприятий. Приведены виды отходов образующихся в технологическом процессе производства, порядок временного хранения и утилизация различных видов отходов, а также расчет лимита их размещения.

Bugungi kunda sanoat va ishlab chiqarishning o‘sishi bilan bir qatorda atrof muhitni muhofaza qilish dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Hukumatimiz va O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi tomonidan tabiatni muhofaza qilish borasidagi muammolar yechimini topishda zarur chora-tadbirlar ko‘rilmokda. Keyingi yillarda bu borada qator qonun va farmoyishlar qabul qilindi. Yog‘-moy ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan chiqindilarni joylashtirish limiti loyihasi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 21 yanvardagi 14-sonli “Ekologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablari asosida ishlab chiqiladi.

Hozirgi kunning eng muhim ekologik muammolaridan biri hosil bo‘lgan chiqindilarni hisobga olish, chiqindilar me‘yori va joylashtirish limiti hisobini yuritishdir. Ko‘pgina chiqindilar zararli, ya‘ni salomatlikka xavfli hisoblanadi.

Chiqindilarni joylashtirish limiti quyidagi maqsadlarda ishlab chiqiladi:

- korxonada ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni vaqtincha joylashtirish yagona tizimi hisobini yuritish;
- korxonada yokilg‘i va boshqa birlamchi mahsulotlardan tejimli foydalanish;
- korxonada foydalaniladigan ishlab chiqarish texnologik jarayonlarga ekologik baho berish;
- atrof muhitga chiqindilarning ta‘sirini kamaytirish;
- chiqindilarning paydo bo‘lishini normalash.

Yog‘-moy ishlab chiqarish korxonalarida odatda quyidagi turdagi chiqindilar hosil bo‘ladi:

Sheluxa chiqindisi. Korxonada ishlab chiqarish sexida chigit mahsulotini chaqadigan uskuna (semenarushka) uskunasi chaqish natijasida sheluxa chiqindisi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan sheluxa chiqindisi korxonada hududida ajratilgan maxsus joyda vaqtincha saqlanadi. Sheluxa chiqindisi mollarga yem sifatida beriladi.

Shrot chiqindisi. Korxonada ishlab chiqarish sexida mahsulotni qayta ishlash natijasida shrot chiqindisi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan shrot chiqindisi korxonada hududida maxsus ajratilgan joyda vaqtincha saqlanadi. Shrot chiqindisi mol fermalariga va aholi mollariga ozuqa sifatida beriladi.

Sopstok chiqindisi. Korxonada ishlab chiqarish sexida qora moy ishlab chiqarish natijasida sopstok chiqindisi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan sopstok chiqindisi korxonada hududida sig‘imda vaqtincha saqlanadi va qayta ishlaydigan korxonaga yuboriladi.

Qora metall chiqindisi. Jihozlarning ma‘naviy eskirishidan qora metall chiqindisi hosil bo‘ladi. Qora metall chiqindisi korxonada hududida ajratilgan maxsus joyda vaqtincha to‘planadi. “Ikkilamchiqorametall” yig‘ish korxonasiga topshiriladi.

Lyuminessent lampa chiqindisi. Korxonada sex va bo‘limlarida yoritish vositasi sifatida o‘rnatilgan tarkibida simob bo‘lgan lyuminessent lampalarning yaroqsiz holga kelishi natijasida lyuminessent lampa chiqindisi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan lyuminessent lampa chiqindisi korxonada hududida ajratilgan maxsus maydonda vaqtincha to‘planadi va ularni demerkurizasiya qilish uchun yig‘uvchi va zararsizlantiruvchi korxonaga topshiriladi.

Transporter lentasi chiqindisi. Korxonada foydalanilayotgan transporter lentalarining yaroqsiz holga kelishi natijasida rezina lenta chiqindisi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan rezina lenta chiqindi korxonada hududida ajratilgan ochiq joyda vaqtincha saqlanadi va korxonada o‘z ehtiyoji uchun ishlatiladi.

Neftshlam. Korxonada neftshlam chiqindisi neft mahsulotlarini saqlash sig‘imlarini tozalash jarayonida hosil bo‘ladi. Neftshlam chiqindisi korxonada hududida sig‘imda saqlanadi. Regenerasiya qilish zavodiga yuboriladi.

Qattiq maishiy chiqindi. Ishchi xodimlar faoliyatidan, korxonada hududidagi qattiq qoplamali yuzalarni tozalashdan hosil bo‘lgan qattiq maishiy chiqindi korxonada hududida 12 m² joyda konteynerlarda vaqtincha saqlanadi va korxonada joylashgan tuman qattiq chiqindilarni saqlash poligoniga olib borib joylashtiriladi.

Chiqindilarni joylashtirish limiti hisobi. Chiqindilarni joylashtirish limiti – bu chiqindilarni muayyan bir muddatga joylashtirishga ruxsat etilgan eng yuqori miqdori.

Chiqindilarni joylashtirish limiti hisobi [1,3,4] asosida olib olib boriladi.

Limit kattaligi har bir chiqindi turi uchun quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$L = P_p \times n_f \times t_1 / t + K_1 \times q_u$$

bu yerda: P_p – ishlab chiqilgan mahsulotni rejalashtirilgan miqdori, tn/yil.

n_f – chiqindilar hosil bo‘lishining solishtirma miqdori, korxonada chiqindilarni inventarizatsiya ishini olib borish bo‘yicha aniqlanadi, tn/tn kg/tn va hakoza.

t_1 – limit o‘rnatish davri, 180 kecha-kunduz deb qabul kilingan.

t – vaqtinchalik hisoblanuvchi chiqindi joylashtirish davri 365 kecha-kunduz.

K_1 – chiqindilar joylashtirishni oxirgi miqdorini o‘shirish koeffitsiyenti, ularni utilitatsiya qilingan holda 0,25 ga teng deb olinadi.

q_u – utilitatsiya qilinadigan chiqindilar miqdori, tn/yil.

Chiqindilarni joylashtirish uchun zarur chegaralardan oshmaydigan korxonada maydonlari ishlatiladi. Bu chegaralar korxonada maydonini umumiy o‘lchamlari, xususiy chiqindilarning utilitatsiya masshtablari, ularni zaxarlilik darajasi va boshqalar bilan shartlanadi. Korxonalarda chiqindilarni vaqtinchalik joylashtirish umumiy maydoni (S_1) quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

Agar korxonaning kichik maydonida ko‘p miqdorda chiqindi hosil bo‘lsa, limit kattaligi quyidagi formula bilan cheklanadi:

$$L < S_1 \times h \times V$$

bu yerda: S_1 – chiqindilarni joylashtirish maydoni;

h – chiqindilarni joylashtirish balandligi;

V – chiqindilarning hajmiy massasi, chiqindi turiga bog‘liq ravishda tn/m³ deb qabul kilinadi.

Korxonalarda chiqindilarni vaqtinchalik joylashtirish umumiy maydoni (S_1) quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$S_1 = K_s \times S_2 (1 + 0,5 \times q_u : P_p \times n_f)$$

bu yerda: K_s – chiqindilarni vaqtinchalik joylashtirish umumiy maydonini korxonada hududining umumiy maydoniga bo‘lgan nisbati (1-jadval), “Korxonalarda chiqindilar inventarizatsiyasi” ishlari natijalari bo‘yicha belgilanadi;

S_2 – korxonada hududining umumiy maydoni, ga, m².

0,5 – utilitatsiya qilishdagi chiqindilarda vaqtinchalik joylashtirish chegara maydonlarini kengaytirish koeffitsiyenti.

1-jadval.

2- K_s koeffitsiyent qiymati.

Korxonada hududining umumiy maydoni, ga				
1	10	100	500	1000
0,0015	0,001	0,0005	0,0002	0,00015

n_f – quyidagicha aniqlanadi:

$$n_f = n(1 - a - v)$$

bu yerda: n – chiqindi hosil bo‘lish me‘yori; t/t , t/m , tn /kishi va x.k.

a – chiqindi xarakatini hisobga oluvchi koeffitsiyent;

v – to‘plangan va vaqtincha saqlanadigan chiqindi miqdorini hisobga oluvchi koeffitsiyent;

$$a = S_1 \times t_1 (q_i - q_v) : KS_2 \times t (N_0 + q_u)$$

bu yerda: q_i – chiqariladigan chiqindi miqdori, tn .

K – xavflilik toifasini hisobga oluvchi koeffitsiyent;

$$K = 0,00001 \times S$$

N_0 – yillik hosil bo‘ladigan chiqindi miqdori, tn ;

Har xil zaharli sinfga mansub chiqindilarni joylashtirish uchun zaxarililigi bilan farq qiladigan ayrim guruhli chiqindilarni joylashtirish massasi potensial xavfliligining tenglik sharoitidan kelib chiqib oxirgi maydonlar tayinlanadi:

$$W_1 = S_1 \times d_1; W_2 = S_2 \times d_2; W_3 = S_3 \times d_3; W_4 = S_4 \times d_4$$

bu yerda $W_1, - W_4$ – lar 1,2,3,4 zaxarlilik bo‘yicha joylashtirilayotgan chiqindilar massasining chegara maydonlari m^2 .

$d_1 - d_4$ – ma‘lum darajadagi zaxarlilik ko‘rsatgichlari 1,2,3,4 zaxarlilik sinfga ajratishni aniqlaydi. (2 jadval)

2-jadval.

d_i ko‘rsatgich qiymati

Chiqindilar zaxarlilik sinfi			
1	2	3	4
0,006	0,034	0,340	0,620

Chiqindilarni joylashtirish limiti ekologik normativ loyihasi korxonada chiqindilarning hosil bo‘lishi bo‘yicha o‘tkazilgan inventarizatsiya ma‘lumotlari asosida bajariladi va davlat ekologik ekspertizasiga taqdim qilinadi [5,6,7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 21 yanvardagi 14-sonli “Ekologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi Qonuni (2002 yil 5 aprel № 362-II).
3. O‘z RH 84.3.21:2005. Руководящий документ Республики Узбекистан. Обращение с отходами производства и потребления. Методические рекомендации по определению нормативов образования отходов. – Госкомитет РУз по охране природы. – Ташкент – 2005.
4. Справочник эколога-эксперта. – Госкомитет РУз по охране природы. – Ташкент – 2009.
5. Алладустов У.Б. Разработка проектов экологических нормативов для предприятий по добыче и переработки нерудных горных пород. Монография. *SamDAQI Ilmiy Kengashining 2019 yil 29-noyabrdaqi № 3- son yigilishi ba‘ennomasi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.* Самарканд, типография СамГУ, декабрь, 2019й. ISBN 978-9943-6299-9-8 9,75 условно печатных листов.
6. Алладустов У.Б. Разработка проектов экологических нормативов для Зарбандского месторождения мрамора. Монография. *SamDAQI Ilmiy Kengashining 2021 yil 18-maydaqi № 5-son yigilishi ba‘ennomasi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan* Самарканд, типография СамГУ, июнь, 2021й. ISBN 978-9943- 7267-0-3 11,0 условно печатных листов.
7. Алладустов У.Б. Экологические воздействия на окружающую среду промышленного освоения Севасайского месторождения гранита. Монография. *SamDAQI Ilmiy Kengashining 2021 yil 18 may № 5- son qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.* Самарканд, типография СамГУ, июнь, 2021й. ISBN 978-9943-7267-1-0 7,0 условно печатных листов.

2-SHO‘BA.

**SUV RESURLARINI MUHOFAZA QILISHDA INNOVASION
TEKNOLOGIYALAR VA ULARNI QO‘LLASHDA SUN‘IY
INTELLEKTDAN FOYDALANISH**

2-СЕКЦИЯ.

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ИХ ПРИМЕНЕНИИ**

2-SECTION.

**INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF WATER
RESOURCES PROTECTION AND USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN THEIR APPLICATION**